

УДК 338.24

DOI 10.5281/zenodo.10907588

Ягнюк Ирина Михайловна
канд. экон. наук, доцент, доцент
кафедры маркетинга и логистики,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия
управления и государственной службы»,
yagnyukim@gmail.com

Irina Yagnyuk
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the
Department of Marketing and Logistics,
Donetsk Academy of Management and Public
Administration

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

IMPROVING THE PROCESS OF SUPPLY MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

В статье рассмотрено создание централизованной системы управления поставками путем комбинирования систем «Just In Time» и «Электронно-информационной коммуникации между поставщиком и потребителем», что позволит: поставщикам своевременно получать информацию о потребностях потребителей и адаптировать свою производственную деятельность в соответствии с этой информацией; снизить затраты на хранение и улучшить логистику, так как поставки товаров осуществляются непосредственно перед использованием. Также электронная коммуникация помогает улучшить связь между поставщиками и потребителями, обеспечивая более эффективное планирование и согласование производственных процессов. Эта комбинация систем позволяет улучшить процесс доставки товаров, снизить затраты и увеличить общую эффективность бизнеса.

Ключевые слова: поставки, цепи поставок, управление, предприятие, SCM-система, процесс.

The article discusses the creation of a centralized supply management system by combining the “Just In Time” and “Electronic information communication between supplier and consumer” systems, which will allow: suppliers to receive timely information about consumer needs and adapt their production activities in accordance with this information; reduce storage costs and improve logistics, since goods are delivered immediately before use. Electronic communication also helps improve communication between suppliers and consumers, allowing for more efficient planning and coordination of production processes. This combination of systems allows you to improve the delivery process, reduce costs and increase overall business efficiency.

Key words: supplies, supply chains, management, enterprise, SCM-system, process.

Постановка проблемы. Перед предприятиями в настоящее время остро стоит проблема повышения эффективности деятельности, решение которой заключается в поиске новых инструментов работы с поставщиками, потребителями и партнерами; применении современного программного обеспечения при осуществлении взаимодействия со своими контрагентами; совершенствовании и модернизации производственных мощностей, минимизации затрат и т.д.

Существует несколько способов совершенствования процесса управления поставками на предприятии:

1. Автоматизация: внедрение специализированного программного обеспечения для управления поставками (например, системы управления цепью поставок или системы электронного документооборота) позволит автоматизировать многие процессы, такие как заказ товаров, отслеживание поставок, контроль складских запасов и др. Это позволит

сократить время и усилия, затрачиваемые на рутинные операции, и повысит точность и эффективность процесса управления поставками.

2. Установление стратегических партнерств: сотрудничество с поставщиками может существенно повысить эффективность процесса поставок. Установление долгосрочных договоренностей и совместная разработка стратегий поставок может помочь улучшить гибкость, надежность и качество поставляемых товаров.

3. Оптимизация складских запасов: рациональное управление запасами позволяет сократить необходимые складские площади и избежать перекупок или излишних запасов. Методы оптимизации запасов, такие как система «Just-in-time» («Точно в срок») или использование методов прогнозирования спроса, помогут минимизировать затраты на хранение и снизить риск устаревания товаров.

4. Мониторинг и контроль: развитие систем мониторинга и контроля позволяет оперативно следить за актуальными данными о поставках, складских запасах, сроках поставки и качестве поставляемых товаров. Это поможет предотвратить возможные проблемы и принять меры по устранению их последствий.

5. Многоканальный подход: предприятие может разработать многоканальную систему поставок, включающую различные способы и партнеров доставки товаров. Это позволит усовершенствовать процесс управления поставками, улучшить время выполнения заказов, повысить уровень сервиса и удовлетворенность клиентов.

Все эти меры помогут повысить эффективность процесса управления поставками, снизить риски и затраты, а также улучшить качество поставляемых товаров и услуг.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам управления цепями поставок и их совершенствования уделяется большое внимание со стороны научного сообщества. Труды А.К. Берко [1; 2], Т.А. Поповой, В.Ю. Луниной [3] посвящены актуальной теме внедрения цифровых технологий в систему управления цепями поставок, что приведет к повышению эффективности системы управления поставками. Р.С. Рогулин [4] рассмотрел эволюцию методов моделирования цепей поставок и пришел к выводу о необходимости применения комплексного подхода и использования современных методов моделирования системы поставок.

Необходимо отметить, что, несмотря на большое количество публикаций по совершенствованию управления системой поставок, данная проблема остается актуальной и требует дальнейшего изучения.

Цель исследования. Целью данного исследования является обоснование необходимости совершенствования процесса управления цепями поставок на основании комбинирования систем «Just In Time» и «Электронно-информационной коммуникации между поставщиком и потребителем», что повысит эффективность логистической деятельности предприятия, снизит расходы на логистические операции.

Изложение основного материала. В последнее время на территории Российской Федерации наблюдается рост организаций, которые используют в своей деятельности специализированные программные продукты. На основании данных Федеральной службы государственной статистики, в таблице 1 представлена динамика удельного веса организаций, использовавших программное обеспечение в логистической и управленческой деятельности.

Как видно из таблицы 1, интерес к программному обеспечению, используемому в организации и функционировании логистической и управленческой деятельности организаций, неуклонно растет. Стоит отметить, что в последние годы увеличился процент организаций, использующих CRM, ERP, SCM-системы, поскольку их использование приносит ощутимую выгоду предприятиям.

Таблица 1. Динамика удельного веса организаций, использовавших программное обеспечение в логистической и управленческой деятельности по Российской Федерации (по данным [5])

Удельный вес организаций, использовавших программное обеспечение по Российской Федерации	Годы						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Организации, использовавшие специальные программные средства – всего	84,7	83,9	85,9	85,9	65,4	66,8	68,1
из них:							
для решения организационных, управленческих и экономических задач	52,9	52,4	54,9	54,8	-	-	-
для управления закупками товаров (работ, услуг)	37,8	36,2	38,3	39,0	26,6	26,9	33,7
для управления продажами товаров (работ, услуг)	21,8	22,0	25,9	26,0	17,9	18,6	26,6
для управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими средствами и технологическими процессами	14,9	14,7	16,7	16,5	7,7	7,4	15,7
CRM, ERP, SCM-системы	15,9	17,4	19,6	20,5	29,9	32,0	58,1

Несмотря на четкое планирование и организацию, процесс поставок на предприятиях все же требует совершенствования. Прежде всего, необходимо развивать и укреплять взаимоотношения с поставщиками, так как они являются основным источником поступления материальных ценностей на склады предприятия [1-4]. В связи с этим предлагается создать централизованную систему управления поставками путем комбинирования систем «Just In Time» и «Электронно-информационной коммуникации между поставщиком и потребителем». Стоит отметить, что не все предприятия могут в полной мере применять концепцию «Just In Time», из-за невозможности отказа от складской формы поставки и хранения запасов, но при этом смогут использовать ряд принципов при организации поставок, например:

- надежность и точность поставок;
- периодичность и контроль над величиной поставки;
- минимизация запасов;
- сокращение времени обращения товарных запасов.

Система «Электронно-информационной коммуникации между поставщиком и потребителем» предполагает обмен данными между поставщиком и потребителем в реальном времени через прямые связи или Интернет. То есть участники процесса поставок смогут размещать или подтверждать заказы, оплачивать поставки, осуществлять

обмен информацией о клиентах или товарах, находящихся в пути и т.д., что позволит координировать процесс управления поставками, оптимизировать издержки и улучшить логистический сервис.

Комбинирование двух вышеназванных систем подразумевает полную специализацию участников цепи поставок и предусматривает наличие договоренности между поставщиком и потребителем на поставку требуемого количества товаров несколькими партиями в определенные временные периоды. Преимуществами такого совмещения являются снижение затрат на складирование и хранение, экономия оборотных средств предприятий, а также создание предпосылок для внедрения перспективных логистических концепций управления материальным потоком.

Для эффективного контроля и координации выше предложенных рекомендаций необходимо специальное программное обеспечение. Одним из таких является «Dynamics 365» – единственное облачное решение, созданное корпорацией Майкрософт, которое предполагает совмещение Customer Relationship Management, или «управление отношениями с клиентами», и Enterprise Resource Planning, или «планирование ресурсов предприятия», в одном программном продукте, что обеспечивает максимальную гибкость в процессах управления поставками. К преимуществам использования «Dynamics 365» относят [6]:

1. Возможность начать с того, что необходимо, и добавлять приложения по мере изменения потребностей предприятия. То есть можно использовать приложения, которые работают как по отдельности, так и вместе, чтобы создать решение, соответствующее потребностям субъекта хозяйствования в данный момент, но в то же время при изменении ситуации добавлять новые, которые обеспечат эффективное управление и рост предприятия.

2. Понимание клиентов по-новому. «Dynamics 365» объединяет любые данные о клиентах, что дает возможность получить полную информацию о клиентах и понять путь клиента с обновлениями в режиме реального времени. Таким образом, предприятие получает возможность персонализировать клиентский опыт, а также легко измерять и отслеживать состояние отношений с клиентами.

3. Гибкость. Наличие ежемесячных эксплуатационных расходов и модели подписки гораздо более гибкое, чем капитальные затраты. Это может быть намного дешевле, так как предприятие покупает только то, что ему нужно. Кроме того, «Dynamics 365» избавляет от необходимости управлять собственным центром обработки данных и серверами, что может привести к значительной экономии.

4. Повышение производительности. «Dynamics 365» повышает производительность сотрудников, поскольку у них есть доступ к аналитическим сведениям и инструментам, необходимым для принятия наиболее эффективных решений. Объединив ERP, CRM, Office и дополнительные приложения в один облачный интерфейс на основе общей модели данных, предприятие получает платформу, ориентированную на результат, которая упрощает повседневную работу сотрудников.

5. Безопасность. Данная информационная система обеспечивает надежную безопасность и контроль доступа для приложений и данных, встроенных в облачные хранилища, включая центр обработки данных, сетевое подключение, платформу размещения служб, а также доступ пользователей и администраторов.

Supply Chain Management (SCM) – это продукт корпоративного масштаба в пакете Microsoft Dynamics 365 для производителей, розничных продавцов и дистрибьюторов, который обеспечивает 360-градусный обзор и контроль процессов цепочки поставок. Решение предлагает широкий спектр возможностей, поддерживаемых передовыми технологиями, такими как искусственный интеллект, Интернет вещей, машинное

обучение и смешанная реальность. SCM помогает построить интеллектуальную и устойчивую цепочку поставок, поддерживая унифицированные, быстро реагирующие операции по всей цепочке поставок и предоставляя информацию в режиме реального времени о каждой транзакции в цепочке поставок (рис. 1). Его можно легко синхронизировать с Dynamics 365 Finance and Commerce, которые охватывают бухгалтерские и финансовые аспекты операций цепочки поставок [7].

Рис. 1. Начальная страница Dynamics 365 Supply Chain Management

Возможности Dynamics 365 Supply Chain Management [8]:

1. Управление информацией о продуктах основано на централизованном и структурированном подходе к управлению данными. Репозиторий создается и поддерживается для идентификации, регистрации и классификации каждого приобретенного, хранимого, распространяемого, изготовленного или проданного товара.

2. Прогнозирование. Прогнозы спроса формируются с помощью прогностических моделей. Dynamics 365 SCM использует расширенную аналитику данных для определения закономерностей, применения их к будущим ситуациям и создания точных прогнозов, которые можно использовать для оптимизации операций цепочки поставок.

3. Закупки. Dynamics 365 SCM оптимизирует процессы закупок, предоставляя средства для управления контрактами, сотрудничества с поставщиками и мониторинга эффективности поставок (рис. 2).

4. Инвентаризация и складирование. Dynamics 365 SCM обеспечивает сквозную видимость складских операций и запасов, помогая эффективно управлять емкостью склада, расходом материалов и движением готовой продукции. Здесь используется оптимизация на основе машинного обучения, чтобы избежать недостаточного и избыточного затоваривания и улучшить использование складских площадей.

5. Производство. Dynamics 365 SCM предлагает преимущество автоматизации и простой интеграции с системами Интернета для поддержки всех видов производственных процессов (например, дискретного, бережливого, процессного и смешанного производства). Данный продукт также оптимизирует планирование мощностей, сочетая прогнозирование спроса и гибкое управление ресурсами в режиме реального времени для обеспечения бесперебойной работы производственных операций (рис. 3).

6. Управление активами. Dynamics 365 SCM помогает внимательно следить за ценными активами, отслеживая их местоположение и состояние, выявляя потребности в обслуживании. Решение поддерживает все виды обслуживания активов (реактивное,

профилактическое и прогнозное) с предиктивной аналитикой и возможностями интегрированного Интернета вещей.

Рис. 2. Управление рабочими заказами Dynamics 365 Supply Chain Management

Рис. 3. Параметры настройки рабочего пространства Dynamics 365 Supply Chain Management

7. Распределение. Dynamics 365 SCM может комбинировать различные типы доставки (например, FTL, LTL, PTL) и виды транспорта (автомобильный, железнодорожный, воздушный или морской) и оптимизировать отгрузки, рассчитывая самые быстрые и экономичные маршруты доставки товаров.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Microsoft «Dynamics 365 SCM» предоставляет большой потенциал для оптимизации деятельности субъекта хозяйствования, позволяет повысить гибкость и снизить затраты. Dynamics 365 Supply Chain Management помогает предприятиям сделать операции в цепи поставок более прозрачными, управляемыми, эффективными и устойчивыми.

В таблице 2 представлена характеристика этапов внедрения Microsoft «Dynamics 365 SCM» в деятельность субъекта хозяйствования.

Таблица 2. Этапы внедрения информационной системы Microsoft «Dynamics 365 SCM»

№ п/п	Этап	Характеристика	Ответственный
1	Подготовка и планирование	На первом этапе необходимо собрать группу руководителей из каждого отдела, чтобы разработать и внедрить план проекта. Разносторонний опыт данной группы позволит понять, как изменение систем и процессов повлияют на повседневные операции.	Директор предприятия
2	Анализ процессов	Необходимо провести комплексный анализ компонентов и возможностей новой системы. Данная процедура преследует две цели: - ознакомить проектную группу со всеми аспектами программного обеспечения, а также определить квалификацию и нехватку навыков перед более масштабным развертыванием, после чего, полученный опыт ляжет в основу обучения; - проверить, какие ручные процессы автоматизирует новая система, и внести перед развертыванием все изменения, необходимые для оптимальной автоматизации.	Начальник IT-отдела, системные администраторы
3	Подготовка данных	Определить, какие из существующих данных необходимо перевести в новую систему, а затем проанализировать их и удалить бесполезную или устаревшую информацию. После проверки и очистки данных создать листы для сбора полезных данных с их последующим сегментированием на логические таблицы, чтобы ускорить переход к новой системе.	Начальник IT-отдела, системные администраторы
4	Тестирование и обучение	Провести тренировку проектной группы на тестовой базе данных, заполненной фактическими транзакциями за полную неделю. Так появится возможность оценить выводы системы, проверить точность, а также работу интеграций и интерфейсов. Помимо тестирования новой системы, на этих практических занятиях с новым ПО проектная группа создаст памятки и техническую документацию для обучения всего коллектива.	Системные администраторы, начальники отделов
5	Развертывание и оценка	Составить конкретный список на ближайшие дни и недели после ввода в эксплуатацию, чтобы обеспечить: - тестирование системы после ввода в эксплуатацию; - график и бюджет для переработок или временных сотрудников; - проверки скорости и надежности сети; - процессы резервного копирования данных.	Начальник IT-отдела, системные администраторы

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management – это решение, которое позволяет наиболее эффективно отслеживать собственную цепь поставок, что способствует совершенствованию системы планирования управления поставками. Корпорация Майкрософт поручила Forrester Consulting провести исследование и изучить потенциальную отдачу от инвестиций, которую предприятия могут получить при внедрении Dynamics 365 SCM.

Для лучшего понимания выгод, полученных в результате внедрения данного программного обеспечения, а также для оценки связанных с этим рисков Forrester Consulting опросили 5 организаций, имеющих опыт использования Dynamics 365 Supply Chain Management. До внедрения в свою деятельность этого продукта, предприятия обычно использовали локальные решения для управления системой поставок, которые были чаще всего настроены на адаптацию к уникальным бизнес-потребностям каждой организации, что, в свою очередь, требовало вложения значительных ресурсов на их обслуживание. После инвестиций в Microsoft Dynamics 365 SCM, предприятия получили более четкое представление об организации собственной системы управления цепью поставок, что позволило им более быстро выявлять проблемы и собирать аналитические данные для дальнейшего повышения эффективности своей деятельности.

Количественные выгоды от внедрения в Microsoft Dynamics 365 SCM представляют собой [7]:

1. Увеличение производственных мощностей с 10% до 15%, что ускорило сроки вывода продукции на рынок. Улучшенное понимание цепи поставок позволило предприятиям выявлять узкие места и быстрее перемещать материальный поток по каналам товародвижения. За три года и при предполагаемом годовом объеме производства в общей сложности 150 000 единиц увеличение объема производства за счет более быстрого вывода продукции на рынок составило почти 24,3 миллиона долларов.

2. Повышение операционной эффективности с 2% до 3%, в связи с чем произошло сокращение незапланированных простоев оборудования. Управление системой поставок посредством Dynamics 365 обеспечило повышенную наглядность, которая позволила предприятиям лучше понимать использование своих оборотных активов. Такой подход, помогает выявлять потенциальные проблемы, которые могут привести к незапланированному простоям оборудования.

3. Увеличение производительности разработчика с 10% до 50%. Клиенты, использующие Dynamics 365 для управления цепочками поставок, отметили, что им не приходится выделять столько времени разработчиков на поддержание инфраструктуры цепочки поставок и управление ею. Это означает, что время некоторых разработчиков было переопределено на более ценную работу. За три года прирост производительности разработчиков составил более 0,7 миллиона долларов.

4. Увеличение выручки на 5% за счет улучшения качества продукции. Опрошенные поделились тем, что ряд идей и аналитических данных, собранных в Dynamics 365 для управления системой поставок, также могут быть включены в процесс разработки продукта. Это приводит к дополнительному доходу. За три года улучшение качества продукции обошлось более чем в 6,8 миллиона долларов.

5. Консолидация инфраструктуры от 35% до 65% при переходе от локального к облачному решению. Переход от ранее существовавшего локального решения к облачному, такому как Dynamics 365 Supply Chain Management, позволил предприятиям сократить ежегодные расходы на инфраструктуру. Они могут постепенно выводить из эксплуатации различную устаревшую инфраструктуру. За три года такая консолидация инфраструктуры обошлась почти в 11 миллионов долларов.

К преимуществам, которые не выражаются в количественном эквиваленте, относят [7]:

1. Гибкость в адаптации к уникальным потребностям бизнес-цепи поставок. Предприятия отметили Dynamics 365 для управления системой поставок как решение, достаточно гибкое и настраиваемое для адаптации к уникальным потребностям бизнеса. Различные функции и возможности могут быть добавлены или удалены в зависимости от необходимости. Кроме того, решение может быть подключено и интегрировано с разнообразной экосистемой приложений Microsoft (например, с другими продуктами Dynamics 365, такими как финансы или коммерция) или с приложениями, разрабатываемыми партнерами, одобренными Microsoft.

2. Повышение качества обслуживания клиентов за счет обеспечения своевременной доставки. Опрошенные отметили, что одним из ключевых преимуществ использования Dynamics 365 для управления системой поставок было обеспечение отсутствия задержек в поставках продукции, благодаря повышению прозрачности цепи поставок. В связи с этим снижается риск потенциальной потери клиентов, связанный с задержками или потерей груза.

3. Улучшенные возможности прогнозирования, которые могут принести пользу другим партнерам и заинтересованным сторонам. Для внешних партнеров это может быть использовано в качестве дополнительного преимущества при сотрудничестве с ними. Для внутренних заинтересованных сторон это может обернуться дальнейшим сотрудничеством между отделами.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, Supply Chain Management (SCM) – это продукт корпоративного масштаба в пакете Microsoft Dynamics 365 для производителей, розничных продавцов и дистрибьюторов, который обеспечивает 360-градусный обзор и контроль процессов цепочки поставок, а также помогает построить интеллектуальную и устойчивую цепочку поставок, поддерживая унифицированные, быстро реагирующие операции по всей цепочке поставок и предоставляя информацию в режиме реального времени о каждой транзакции в цепочке поставок. Данная система позволит оптимизировать затраты, координировать процесс поставок, а также рационализировать процессы заказов у поставщиков материальных ресурсов.

Список литературы

1. Берко, А.К. Анализ воздействия процесса цифровизации на экономическое развитие Российской Федерации: преимущества, вызовы и перспективы / А.К. Берко. – Текст : электронный // Вести Автомобильно-дорожного института. – 2023. – № 3(46). – С. 79-86. – URL : <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=55079392> (дата обращения: 07.03.2024). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

2. Берко, А.К. Управление цепями поставок в условиях современных вызовов / А.К. Берко. – Текст : электронный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2023. – № 31. – С. 113-124. – URL : <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54763141> (дата обращения: 07.03.2024). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

3. Попова, Т.А. Повышение качества управления логистическими системами на основе внедрения цифровых технологий / Т.А. Попова, В.Ю. Лунина // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2022. – № 26. – С. 98-107. – DOI 10.5281/zenodo.6913646. – EDN OYQIFA.

4. Рогулин, Р.С. Обзор методов управления цепочками поставок: будущее, настоящие и прошлые подходы к моделированию / Р.С. Рогулин. – Текст : электронный //

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и Экологический менеджмент». – 2023. – № 2. – С. 164-179. – URL : <https://goo.su/V9BJ> (дата обращения: 07.03.2024).

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL : <https://rosstat.gov.ru/statistics/infocommunity> (дата обращения: 01.03.2024).

6. Microsoft Dynamics 365. Корпоративная версия. Руководство по лицензированию [Электронный ресурс]. – URL : <https://clck.ru/396MhE> (дата обращения: 01.03.2024).

7. The Total Economic Impact of Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management [Электронный ресурс]. – URL : <https://clck.ru/396MdR> (дата обращения: 18.02.2024).

8. Лицензирование и цены Dynamics 365 (Dynamics CRM) [Электронный ресурс]. – URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1361/4/1324613_schoolbook.pdf (дата обращения: 18.02.2024).

Поступила в редакцию 15.03.2024 г.